

УДК 338.2:005.332.4

*О. Л. Яременко***СУБ'ЄКТНІСТЬ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ:
ЛОГІКО-ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУПЕРЕЧНОСТІ,
МЕЖІ**

У статті досліджується проблема суб'єктності в умовах становлення цифрової економіки як ключового виміру сучасних соціально-економічних трансформацій. Розкрито логіко-історичні витоки поняття суб'єкта та суб'єктності, показано їх еволюцію в межах неокласичного та інституційного підходів економічної науки. Обґрунтовано, що в неокласичній традиції суб'єктність редукується до раціонального вибору та максимізації корисності, тоді як інституційний підхід акцентує увагу на суб'єкті як носії та виконавці формальних і неформальних правил, пов'язаних із проблемами інформаційної асиметрії, довіри та опортуністичної поведінки.

Особливу увагу приділено підходам школи соціальної онтології економіки, в межах яких суб'єкт розглядається як результат інституціоналізації та структурування невизначеності соціально-економічної системи. Показано, що цифровізація та широке впровадження штучного інтелекту змінюють фундаментальний статус суб'єктності, породжуючи нові форми квазі-суб'єктів – віртуальних агентів, платформ та алгоритмічних систем, які впливають на розподіл ресурсів і баланс влади без належної відповідальності.

Проаналізовано суперечності між високою трансакційною ефективністю цифрових стандартів і ризиками дегуманізації управління, звуження простору соціальної ідентичності та зростання цивілізаційної невизначеності. Показано, що цифрові мережі стають самостійним напрямом інституційної еволюції та інструментом прихованої влади, здатним впливати на економічне зростання, суверенітет і інституційний імунітет держав. Зроблено висновок, що сучасна цифрова економіка перебуває у точці бифуркації, а подолання зростаючої невизначеності можливе лише за умови відновлення ієрархії суб'єктних статусів та узгодження технологічного розвитку з соціально-економічними цінностями.

¹ Статтю підготовлено у рамках виконання наукового дослідження «Комплексне наукове дослідження динаміки та структурних змін у світовій економіці» за пріоритетними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Ключові слова: суб'єктність, раціональність, вибір, цифрова економіка, соціальна онтологія економіки, невизначеність, ентропія.

Yaremenko Oleg. Subjectivity in the Digital Economy: Logical-historical Origins, Controversies, Limits.

The article explores the problem of subjectivity in the context of the emergence of the digital economy as a key dimension of modern socio-economic transformations. The logical-historical origins of the concepts of subject and subjectivity are revealed, and their evolution within the neoclassical and institutional approaches to economic science is shown. It is substantiated that in the neoclassical tradition, subjectivity is reduced to rational choice and utility maximization, while the institutional approach focuses on the subject as the bearer and executor of formal and informal rules related to the problems of information asymmetry, trust, and opportunistic behavior.

Particular attention is paid to the approaches of the school of social ontology of economics, within which the subject is considered as the result of the institutionalization and structuring of the uncertainty of the socio-economic system. It is shown that digitalization and the widespread implementation of artificial intelligence change the fundamental status of subjectivity, giving rise to new forms of quasi-subjects - virtual agents, platforms and algorithmic systems that affect the distribution of resources and the balance of power without due responsibility.

The contradictions between the high transactional efficiency of digital standards and the risks of dehumanization of governance, narrowing of the space of social identity and increasing civilizational uncertainty are analyzed. It is shown that digital networks are becoming an independent direction of institutional evolution and an instrument of hidden power, capable of influencing economic growth, sovereignty and institutional immunity of states. The conclusion is made that the modern digital economy is at a bifurcation point, and overcoming growing uncertainty is possible only if the hierarchy of subject statuses is restored and technological development is aligned with socio-economic values.

Key words: subjectivity, rationality, choice, digital economy, social ontology of the economy, uncertainty, entropy.

Актуальність проблеми. В умовах швидкої цифровізації суспільства, держави та економіки, все більш масового впровадження штучного інтелекту неминуче виникають розриви між нормами,

правилами та способами дій, що склалися за умов індустріального та постіндустріального суспільства, з одного боку, та потребами у координації і кооперації господарчої діяльності суб'єктів, що отримують нові виміри свободи у гібридному просторі економіки метавесвіту – з іншого боку. В наукових публікаціях звертається увага на виникнення нового особливого класу квазі-суб'єктів – віртуальних агентів, що претендують на ресурси та впливають на рівновагу в системі.

Але не можна ігнорувати і інший аспект цієї проблеми – доля «звичайних» суб'єктів, які вимушені пристосовуватися до взаємодії з новим класом контрагентів, що володіють явними та прихованими перевагами, у тому числі за рахунок невизначеності статусу. В наслідок необхідності більш менш чіткого врегулювання можливих колізій у сфері цифрової економіки та штучного інтелекту інституціональне дослідження нової суб'єктності уявляється актуальним.

Крім того, в умовах загострення суперечностей глобалізації та локалізації виникає потреба у вивченні такої особливої форми суб'єктності як суверенітет. Невипадково, що 2026 рік означений у програмних документах ЄС як момент суверенітету та використання його інструментів для захисту унікальних активів Європи.

Наукові та практичні контексти. Як було показано свого часу в науковій літературі, суб'єкт - це необхідний елемент господарської системи, що володіє декількома ступенями свободи, рух в яких визначається внутрішніми умовами його відтворення і лише в кінцевому рахунку включається в умови відтворення системи в цілому [2].

Природа, місія та механізми економічної суб'єктності розглядаються по-різному у основних напрямках економічної науки. У неокласичній традиції головним проявом суб'єктних підстав економічної системи є максимізація корисності через раціональний вибір, що є передумовою найбільш ефективного використання обмежених ресурсів [5]. Такий підхід є найбільш придатним для безпосереднього застосування математичних моделей, що й забезпечило йому високий статус у системі економічних знань вже на протязі 150 років.

Інституційний підхід розглядає суб'єкта як носія і виконавця системи правил, формальних і неформальних. В англійській науковій традиції поняття суб'єктність трактується як агенсу, тобто дещо, пов'язане с відносинами в системі принципал-агент. Це надає можливість «підв'язати» суб'єктну проблематику до інформаційної асиметрії, опортуністичної поведінки, питань інституційної довіри. Перспективною виглядає школа соціальної онтології економіки, яка представлена Т. Лоусоном, Ш. Доу, Дж. Ходжсоном. Особливий інтерес представляє трактування суб'єкта як втілення соціальних структур та норм. Це відкриває шлях для розуміння соціально-економічної природі суспільних та індивідуальних цілей. Достатньо близько до теоретичних побудов школи соціальної онтології знаходяться роботи нобелівських лауреатів Д. Аджемоглу та Дж. Робінсона [1], в яких показано процес інституційних змін як результат впливу сильних соціальних груп, що може розглядатися як один з найвищих проявів соціально-економічної суб'єктності.

В той же час, на наш погляд, в науці ще не отримали належної уваги питання специфічного змісту цифрових трансформацій саме у аспекті суспільного попиту на суб'єкта та на суб'єктність. Якщо розглядати суб'єктність як історичне явище, яке закономірно виникає на певній стадії економічної еволюції, то можна припустити, що сам фундаментальний зміст сьогоdnішнього фазового переходу здатний породжувати нову невизначеність розвитку, що суттєво змінюватиме статус суб'єктності як такої – впритул до її повного переформатування.

Вклад основного матеріалу. Як було показано в роботі [2] системний зміст «суб'єктного принципу» побудови системи полягає в більш високій здатності до адаптації та саморозвитку (гетерогенному ускладненню). Системи, побудовані на суб'єктному механізмі, здатні допустити в себе більш високий рівень невизначеності, не руйнуючи їх як цілість. Завдяки суб'єктному механізму функціонування системи вона має можливість декомпозиції генеральної невизначеності в сукупність часткових невизначеностей, які ставляться окремим суб'єктам [2, с. 57-58]. (Відразу робимо зворотне припущення: втрата суб'єктності означає на середніх та довгих інтервалах еволюції зростання невизначеності).

В цьому випадку сума часткових невизначеностей може виявитися меншою за вихідну величину, тобто відбувається процес із негативною ентропією. Проявляється це в розподілі невизначеностей у часі: час існування суб'єктів менше часу існування системи в цілому. В є цьому своя визначеність: – суб'єкт обов'язково загине. Загибель окремого суб'єкта є законом життя системи в цілому. Таким чином, соціально-інституційні основи життєдіяльності суб'єктів не просто включають в себе механізм самознищення, вони його і допускають, і припускають. Ззовні це проявляється це як неповнота і недосконалість інститутів. На самому ділі нормальний інституційний механізм і повинен бути таким.

Як показала школа соціальної онтології економіки, зокрема, Дж. Ходжсон, економічна система створює суб'єкти через зняття своєї невизначеності шляхом структурування та інституціоналізації своєї активності. Система відчужує від себе свою сутність, ділячись нею зі своїм іншим – суб'єктом. Суб'єкт – це елемент системи, споконвічно не володіє цілістю і повнотою. Пошук цього, рух до цього – активність суб'єкту, його цілеспрямована діяльність.

Поняття суб'єкту належить до базових понять усієї системи соціальних та економічних наук. Заслуга в його поглибленій проробці належить, перш за все, німецькій класичній філософії. Гегель у «Філософії права» пов'язував поняття суб'єкта з такими ціннісними категоріями як свобода і воля. В цьому полягає одна з основ філософії Гегеля. Для Гегеля буквально розуміння суб'єкта – це ідея всередині самого себе. Суб'єкт менше системи, всезагального, тобто він володіє не всіма важливими якостями, а тільки їх частиною. Слова «це занадто суб'єктивно» виражає значну суттєву неповноцінність суб'єкта, яку він вимушений подолати шляхом діяльності, шляхом відносин з іншими суб'єктами і системою в цілому. В економіці вперше в послідовній формі повноцінної концепції цю неповноту спеціалізованого суб'єкта поділу праці висловив А. Сміт.

Один із небагатьох випадків, коли суб'єкт може зрівнятися із системою повнотою своєї якості – це зміна системи, інновація. Суб'єкт, що змінює систему, надає їй основну (на той момент) якість, яка і робить її такою. В іншому випадку (несистемної інновації) зміна може

стати загибеллю, розпадом системи. Ось чому успішні новатори користуються «особливою шаною» систем, системними преференціями (наприклад, у вигляді правового захисту їх виняткових прав, включаючи і монопольний прибуток). Однак діалектика взаємопереходу системного (всезагального) в суб'єктне в процесі змін складна. Інновація лише підвищує ймовірність переходу в розряд лідерів, але відчуження не дає гарантії такого переходу.

Цифровізація економіки та широке впровадження штучного інтелекту за змістом є інновацією найбільш широкого впливу після промислової революції. Якщо виходити з припущень школи соціальної онтології економіки, така інновація впливатиме на фундаментальний статус суб'єктності. Наприклад, це може бути зниження суспільного попиту на суб'єктність внаслідок переходу частки креативних управлінських функцій до штучного інтелекту. Це несе загрозу десоціалізації та дегуманізації управління на вищих щаблях соціальної влади.

Інформаційні мережеві механізми забезпечення практичної суспільної єдності суб'єктів господарювання в умовах цифровізації (наприклад, смарт-контракти) обмежують сферу опосередкованої довіри, яка базується на мовчазному визнанні спільних цінностей та взаємних очікувань. Економіка перестає бути сферою практичної реалізації соціальної ідентичності людей, що може неочікуваним чином радикально збільшити цивілізаційну невизначеність.

Недооцінка історичного соціального інформаційного змісту цінностей породжує ілюзію привабливості соціально-нейтральних стандартів та норм в цифровій економіці. Насправді, оскільки цінності та інститути споконвічно мають інформаційну природу, яка прив'язує їх до певного історичного соціального простору, зміни інформаційних потреб та ресурсів несуть ентропійний потенціал невизначеності щодо соціальних форм руху інформації, якій частково нейтралізується у процесі економічного використання цифрових мережевих технологій.

Цифрова форма представлення соціально-економічної інформації відіграє важливу роль у оптимізації транзакційних витрат пошуку та інтерпретації інформації, через що частково знімає проблема верифікації та надійного функціонування суб'єктів в умовах дефіциту

інформації. Тим самим частково вирішується проблема інформаційного перевантаження економічних суб'єктів.

В той же час, висока поточна трансакційна ефективність соціально-нейтральних стандартів цифрової економіки може обернутися серйозними проблемами у мотивах та стимулах для організаційно-інституційного розвитку державних інститутів. Майже нульові трансакційні витрати можуть розцінюватися як свідчення ідеальності існуючої інституційної структури на кшталт радянської адміністративної планової економіки. Однак не слід забувати, що історія відвела такому устрою лише один кондратьєвський цикл – від 1930 років до середини 1980 років

В цифровій економіці знання та інформація отримують такі форми втілення, які найбільш відповідають актуальним потребам у забезпеченні спеціалізації та кооперації суб'єктів у будь-якому масштабі, як глобальному, так і локальному, а поняття профіциту та дефіциту інформації, явного та прихованого знання, стають відносними як за змістом, так і за її практичним обігом в економіці. Конкурентні механізми інформаційного обміну функціонують у нових інституційних та суб'єктних сенсах. Інформаційні ресурси, інформаційна асиметрія та інформаційне посередництво знаходять собі нові суб'єктні сфери та інструменти, наприклад такий новий сегмент інформаційного ринку як постачальники інформаційних послуг з «неочевидною вартістю», що орієнтуються на ціннісні розриви та інституційний вакуум. Суспільна небезпека такої нової суб'єктної структури складається у формуванні прихованої влади, яка цілком реально претендує на ресурси, але не має мотивації до відповідальності. Внаслідок цього формальне поширення суб'єктної складової не знижуватиме невизначеність, а навпаки, підвищуватиме її. Ми вже сьогодні спостерігаємо деякі ознаки суспільної дисоціації як прояв прихованої цифрової влади.

Всезагальна цифрова форма формування та обігу інформаційних ресурсів породжує ще один важливий неявний ефект: цифрові мережі стають додатковим напрямом інституційної еволюції економіки, тобто сферою контролю над майбутнім. Цифрова інституційна влада неявних суб'єктів, що втілюється у пристосуванні до потреб і переваг

глобальних технологічних монополістів норм та стандартів цифрового обігу ресурсів, здатна суттєво обмежувати, або прискорювати економічне зростання окремих країн через інституційні інструменти доступу до технологічних (патенти та ліцензії), природних (цифрові концесії), людських (фрілансерство) та фінансових (криптоактиви різного роду) ресурсів. Нейтралізація інституційного імунітету країн, що виконують роль постачальника таких ресурсів, є не просто бажаною, а необхідною умовою їх глобалізації через так звані глобальні ланцюжки доданої вартості. Конкурентні переваги використання таких інструментів є найбільшими для тих суб'єктів, що впливають на інституційні умови та заборони щодо їх формування та використання, що сприяє інституційній монополізації відповідних сегментів глобальної економіки.

У свою чергу, необмежена монополізація цифрового технологічного розвитку дає можливість невеликій кількості глобальних корпорацій перекладати соціальні та ринкові ризики диспропорційного розвитку цифрових технологій на споживачів таких технологій. Необхідна/бажана швидкість змін в цих умовах може досягатися відносно легко (так звана шокова терапія вже за нових історичних умов). Але поступова руйнація суб'єктності споживачів під впливом все більш широкої та глибокої цифрової уніфікації може трансформувати їх ризики у форму загальної глобальної невизначеності, що штовхає соціальну систему в бік інверсійного шляху – не від невизначеності до керованих ризиків, а навпаки - від погано керованих ризиків до поширеної невизначеності, джерело якої буде знаходитися всередині системи.

Висновки. Суб'єктність цифрової економіки сьогодні виглядає як найбільш проблемний її вимір. Ці проблеми лежать на боці суб'єктних цінностей, інститутів, мотивацій розвитку, ринкової пропозиції та ринкового попиту, влади та контролю. Висока швидкість та монополізація цифрового розвитку перетворює кризові форми балансування суспільних потреб та можливостей задля забезпечення середньострокової еволюційної рівноваги найбільш ймовірними. Це означає, що у короткостроковій перспективі цифрова економіка буде залишатися простором гострих конфліктів у реальному та фінансовому секторі, що позбавляє суб'єктів більш менш гарантованого часу для